

I CONGRESSO INTERNACIONAL
DE ESPIRITUALIDADE E MÍSTICA

à procura do não-limite

24-27 / abril / 2024

Colunata Eventos – Bom Jesus do Monte, Braga

Entidades Científicas Organizadoras

INSTITUTO DE
ESTUDOS AVANÇADOS
EM CIÊNCIAS E
COMPLEXIDADE
IEAC
GO

Espiritualidade e Medicina Homeopática na Regeneração Humana

Ana Paula Saldanha Coelho

Universidad Autónoma del Estado de México

Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable

Red Internacional de Investigación sobre Sustentabilidad de la vida y Complejidad

O estudo tem como propósito identificar mudanças físicas, emocionais ou mentais que ocorrem num indivíduo, quando submetido a um tratamento homeopático clássico, que o levam a ambicionar ser o mais perfeito possível em assuntos de natureza espiritual.

De caráter qualitativo, o estudo usa fenomenologia descritiva e organiza-se a partir das experiências relatadas pelo indivíduo para identificar a forma como se sente durante ou após um tratamento homeopático. Da revisão da literatura, dos artigos selecionados, extraíram-se 23 experiências, relatadas enquanto resultados do processo de cura, regenerativo, transformativo e de autodescoberta do indivíduo.

Teoricamente, neste estudo, percorrem-se a espiritualidade e a saúde na ligação a um processo de reforma que incorpora transformação e gera capacidade centrando a observação na visão humanista valorizadora dos aspetos não materiais e virtuosos da vida, como a moral, o amor, a compaixão, a tolerância, o perdão e a harmonia. Tais elementos colocam-se nos termos da saúde enquanto estado dinâmico de harmonia e de bem-estar, de acordo com a natureza, que interage habilmente com a envolvente social e ambiental.

Esta análise enraíza-se e torna-se possível no estado de equilíbrio físico, emocional ou mental que resulta na serenidade, na calma, na libertação do egoísmo, em amor. Estas qualidades constituem-se um resultado do tratamento homeopático clássico aplicado a um organismo que alcançou um nível de saúde no qual a sua força vital espiritual alcança, segundo Hahnemann, um funcionamento harmonioso e admirável.

PALAVRAS-CHAVE

Força Vital, Regeneração, Saúde

RESUMO

A teleose é um processo. O ser humano torna-se mais organizado nos seus níveis espiritual e psíquico através de um esforço consciente que gera uma série de mudanças que o aproximam de um estado perfeito. Esse estado perfeito requer uma boa saúde, não só física, mas também nas esferas emocional e mental. Este estado desempenha um papel fundamental para que um indivíduo evolua espiritualmente.

Os Yamas são um dos oito membros do Yoga clássico, descritos como diretrizes morais ou éticas para controlar o comportamento, as palavras, os pensamentos, as ações e os desejos, assim como os Dez Mandamentos. Alinhar uma vida individual com eles liga o ser a uma aspiração mais elevada, como a paz, a verdade, a abundância, as relações harmoniosas, o contentamento, a pureza, a autoaceitação, o amor e a ligação ao Divino. Aqui o Ser espiritual.

Ter saúde significa um estado dinâmico de serenidade e calma que traz a unificação com a Verdade. A perturbação da energia causada a um indivíduo leva a uma rutura do equilíbrio estável. Neste ponto, podemos encontrar a importância e o papel das teorias da medicina, convencional ou não convencional, como a medicina homeopática.

Nesse estado de equilíbrio, com muito trabalho interior, pode-se ir mais longe no processo da Teleose e aspirar a ser mais evoluído para dar o melhor de si e ser o mais “perfeito” possível em assuntos de natureza espiritual. Assim, a sensação de plenitude, de totalidade, de maturidade, de felicidade e de unidade são o resultado do trabalho conjunto da espiritualidade e da medicina.

1. SPIRITUALITATEM, SPIRITUALIS

Espiritual significa o que tem ligação ao espírito ¹, ligado a Deus, ao espírito Santo, portanto, enquanto referência Cristã ². Do latim tem-se a palavra *spiritus* em ligação à alma, à coragem, ao vigor, à respiração. Estes elementos introdutórios levam-nos não pelas modernas noções de espiritualidade, nem somente pela vertente teosófica. Queremos passar pela **visão humanista** de Bertrand Russel (1930) que valoriza os aspetos não-materiais, comunitários e virtuosos da vida ausentes de uma visão puramente materialista do mundo, sem necessariamente aceitar a crença numa realidade sobrenatural ou num ser divino³. Russel vai mais longe ao falar de um homem que consegue centrar os seus pensamentos e esperanças, em algo que transcende o seu eu e que o pode levar a encontrar uma certa paz nos problemas comuns da vida, aspeto impossível ao egoísta puro⁴. Observamos que o filósofo interseta Aristóteles quando fala da moralidade, da virtude e da bondade, enquanto parte integrante do Homem.

Dalai Lama em *Ethics for the New Millennium*, apresenta-nos a espiritualidade secular (aquela que não tem aderência religiosa) na ligação às ideias humanistas, sobre o carácter da moral - qualidades como o amor, a compaixão, a paciência, a tolerância, o perdão, o contentamento, a responsabilidade, a harmonia e a preocupação com os outros ⁵.

Para Waaijman (2002) o significado tradicional de espiritualidade **é um processo de reforma que visa recuperar a forma original do homem**, a imagem de Deus ⁶. Ainda, e nos tempos modernos, enfatiza-se uma experiência subjetiva na perspetiva dos mais profundos valores e significados pelos quais as pessoas vivem ^{7 8}, **incorporando o crescimento pessoal e a transformação**, na procura por um significado sagrado pelo propósito da vida.

Christopher Cook (2004) no seu artigo *Addiction and Spirituality* oferece a espiritualidade como uma dimensão da experiência humana que surge tanto no interior da consciência subjetiva dos indivíduos como no seio das comunidades, grupos sociais e tradições e que pode ser vivida como uma relação com aquilo que é intimamente ‘interior’, ou como uma relação com

¹ Wikipédia

² COOK, Christophe

³ BERTRAND, Russell

⁴ ibidem

⁵ DALAI LAMA

⁶ WAAIJMAN, Kees

⁷ ibidem

⁸ SHELDRAKE, Philip

aquilo está para além do eu, em questões de significado para a vida, da verdade e de valores⁹. Nisto, propõe a espiritualidade como um aspeto verdadeiramente universal da experiência humana uma vez que todos os seres humanos tiram conclusões, pelo menos implícitas, sobre o "sentido/finalidade", a "autenticidade/verdade" e "valores" da vida¹⁰.

Maya Spencer dá seguimento a esta ideia no artigo *What is spirituality? A personal exploration*, explora a espiritualidade na perspetiva do significado que a vida tem, num contexto que vai para além da existência quotidiana, de saber que somos uma parte significativa de um desdobramento intencional da Vida no nosso universo que envolve a exploração de certos temas universais como o amor, a compaixão, o altruísmo, a vida após a morte, a sabedoria e a verdade¹¹. A espiritualidade é o impulso indefinível para ultrapassar os limites da existência humana comum, limitada por forças inconscientes e interesses próprios, na descoberta de valores mais elevados em nós próprios, vivendo-os de forma consistente nas nossas relações e papéis¹².

Como referimos no início não pretendemos uma clarificação ontológica, mas antes uma identificação baseada no humanismo. Por tal, o conceito que adotamos e que vinculamos à nossa questão de investigação é que ser espiritual significa ser prático na nossa vida diária e ao mesmo tempo ser-se bem-sucedido na vida (29:20)¹³. Em referência a Mrinalini Mata, a quarta presidente da Self-Realization Fellowship / Yogoda Satsanga Society of India “Spirituality is a joy [...] is something you can express while you are in this human body and in this material world [...] is something that can be expressed in the simple wholesome pure joy and love for human being” (35:31)¹⁴.

O desenvolvimento espiritual envolve muitas vezes acontecimentos espontâneos que não podem ser explicados cientificamente e que podem ser atribuídos a uma força externa como as intervenções angélicas ou divinas¹⁵ do que pode ser exemplo a conversão de Saulo de Tarso no caminho de Damasco, em que a luz descida dos céus e a voz ouvida por Paulo são o início de um especial momento. No entanto, o desenvolvimento não é necessariamente um acontecimento instantâneo, geralmente ocorre de forma gradual e nesse processo – o do

⁹ COOK, Christopher

¹⁰ ibidem

¹¹ SPENCER, Maya

¹² ibidem

¹³ SELF REALIZATION FELLOWSHIP

¹⁴ ibidem

¹⁵ SPENCER, Maya

desenvolvimento – podem ser várias as participações, com contributos e influências de vários domínios ao longo de uma vida humana.

2. SAÚDE E HOMEOPATIA CLÁSSICA

a. SAÚDE

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a saúde é definida como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade [1]. Ser saudável é funcionar bem, é um indivíduo sentir-se forte e vital, é não ter dores e incapacidade, é ser capaz de trabalhar, de lidar com a sua vida quotidiana e de desfrutar dela [9]. A perturbação causada na energia de um indivíduo leva a uma rutura do equilíbrio estável, que interfere com as esferas física, emocional e mental. No mundo aristotélico o conceito de boa saúde é visto como harmonia; quando a saúde é destruída por doenças, o corpo precisa de ser purificado através de medicamentos, tal como as almas doentes precisam de ser purificadas através da música para sintonização correta do corpo¹⁶.

Encontramos a saúde como ausência de doença¹⁷ em Engel (1953); para Parsons (1972) como o estado de capacidade ótima de um indivíduo para o desempenho efetivo dos papéis e tarefas para os quais foi socializado¹⁸, um estado permissivo para que uma pessoa consiga aplicar os seus recursos intrapessoais para a concretização dos seus objetivos. Boorse (1977), pai da teoria bioestatística da saúde, foca o funcionamento das várias partes do corpo e os sistemas fisiológicos livres de doença¹⁹ conduzindo-nos a Galen, que refere a saúde como um estado que está de acordo com a Natureza, numa biologia concebida teleologicamente, na qual todas as partes do corpo funcionam para permitir ao homem levar uma vida boa e preservar a sua espécie²⁰.

Em Starfield (2001) a saúde define-se pela condição de um indivíduo realizar aspirações, satisfazer necessidades e fazer face ao ambiente interpessoal, social, biológico e físico²¹. No ensejo deste ambiente, e em Meikirch, no seu modelo, temos a saúde como **um estado dinâmico de bem-estar que emerge de interações favoráveis entre os indivíduos**, as

¹⁶ BOORSE, Christopher

¹⁷ ENGEL, George

¹⁸ NORDENFELT, Lennart.

¹⁹ BOORSE, Christopher

²⁰ ibidem

²¹ STARFIELD, Barbara

exigências da vida e os determinantes sociais e ambientais. Diz-nos que ao longo da vida, a saúde resulta quando o potencial biologicamente atribuído e o potencial pessoalmente adquirido de um indivíduo, interagindo com os determinantes sociais e ambientais, respondem satisfatoriamente às exigências da vida²².

Em Leonardi (2018) encontramos a saúde enquanto habilidade para reagir a todos os tipos de acontecimentos ambientais, tendo as respostas emocionais, cognitivas e comportamentais desejadas e evitando as indesejáveis; a oportunidade real e efetiva de realizar um ato, em termos de enfrentar e autogerir todos os acontecimentos²³. O conceito de McCartney (2019) complementa esta perspetiva de saúde ao referir um estado estrutural, funcional e emocional, compatível com a vida efetiva do indivíduo enquanto membro da sociedade²⁴. A saúde é, portanto, um recurso para a vida quotidiana, um conceito positivo que engloba recursos sociais e pessoais, bem como capacidades físicas e psicológicas²⁵ e saúde positiva, segundo Boorse²⁶.

i. EM GEORGE VITHOULKAS

Em todos os conceitos percorridos há uma satisfação e, ao mesmo tempo, uma clareza, mas parcial já que nenhum é suficientemente abrangente, representativo, do estado de equilíbrio de um indivíduo como um todo. Por tal, pretende-se destacar o conceito do professor grego de medicina homeopática, que recebeu reconhecimento mundial como o homem que revivificou a homeopatia no século XX.

Segundo George Vithoukas (1991) a definição de saúde consiste na ausência e libertação de dor no corpo físico e num estado de bem-estar; libertação da paixão no plano emocional, resultando num estado dinâmico de serenidade e calma; e libertação do egoísmo na esfera mental, tendo como resultado a unificação total com a Verdade e, ainda, combinar as duas qualidades divinas do Amor e da Sabedoria²⁷. Em nossa análise, para o Professor, a saúde consubstancia-se numa forma muito particular de capacidade.

²² BIRCHER, Johannes; HAHN, Eckhart

²³ LEONARDI, Fabio

²⁴ MCCARTNEY, Gerry, et al

²⁵ STARFIELD, Barbara

²⁶ BOORSE, Christopher

²⁷ VITHOULKAS, George

ii. A SAÚDE ENQUANTO CAPACIDADE

Segundo Amartya Sen (2009) as capacidades [*capabilities*] descrevem-se pela liberdade que um indivíduo tem para usufruir do tipo de vida que valoriza, em termos sociais, de saúde e de longevidade²⁸. Assim, configuramos a saúde enquanto uma capacidade, no conceito de Sen, na representação da oportunidade real e efetiva de fazer e ser o que uma pessoa valoriza²⁹. Sen refere que ao fazermos uma avaliação das nossas vidas, temos boas razões para nos interessarmos pela liberdade de que efetivamente gozamos, para escolher diferentes maneiras de viver na perspetiva de a pessoa fazer as coisas a que dá valor³⁰. Para o cientista, as capacidades básicas são um subconjunto de todas as capacidades, isto é a liberdade de fazer algumas coisas necessárias para a sobrevivência.

Em Nussbaum, a saúde implica capacidade para as coisas que são importantes na vida da pessoa. Foca o entender as esperanças, desejos, aspirações, motivações e decisões das pessoas; dá atenção às habilidades e traços de personalidade das pessoas como aspetos das capacidades. Propõe uma lista de capacidades de vida, de saúde corporal, de integridade corporal, dos sentidos, da imaginação e do pensamento, das emoções, da razão prática, da afiliação, assim como o controlo sobre o seu ambiente³¹. A autora desenvolve, inclusive, três categorias de capacidade, as capacidades básicas - as habilidades inatas, as capacidades internas - estados de uma pessoa que lhe permitem exercer uma capacidade específica, se as circunstâncias e constrangimentos permitirem - e as capacidades combinadas - as capacidades internas juntamente com o que externamente leva a pessoa a exercer a capacidade³².

Para Nordenfelt ser saudável equivale a ter a capacidade de um indivíduo realizar a sua felicidade mínima; o seu conceito de saúde está analiticamente relacionado com o conceito de felicidade, possibilitando ao indivíduo saudável ser capaz de realizar o que é prioritário na sua vida³³. O autor foca a capacidade para alcançar metas vitais para as quais as ações são orientadas, centra-se na saúde de uma pessoa relacionada com o florescimento humano e a realização de objetivos vitais, enquanto Nussbaum se centra na definição de componentes

²⁸ SEN, Amartya

²⁹ LEONARDI, Fabio

³⁰ SEN, Amartya

³¹ ROBEYNS, Ingrid

³² ibidem

³³ NORDENFELT, Lennart

da vida de uma pessoa, que refletem a dignidade humana, bem como a capacidade de ser e de fazer determinadas coisas³⁴.

Em qualquer dos pontos de vista colocam-se as respostas emocionais, cognitivas e comportamentais, determinadas pelo ponto de vista pessoal de cada um, nomeadamente os valores, necessidades, aspirações, prioridades e todos os outros fatores subjetivos pertencentes à consciência³⁵ de um indivíduo confluindo para este ponto a necessidade de discriminação do próprio indivíduo para o que é correto, ou não o é, e na devida capacidade de definir prioridades.

Preparada e apresentada a digressão pelos diversos caminhos do que é a saúde e do que ela abraça é possível encontrar uma convergência cujas ideias e reflexões se dirigem e colocam nos campos do corpo físico, do corpo emocional e do corpo mental de George Vithoulkas.

b. HOMEOPATIA CLÁSSICA

A homeopatia é um sistema de medicina baseado na lei dos semelhantes, fundada por Samuel Hahnemann (1755-1843). Neil Tessler no seu artigo “*Homeopathy and Spirituality: a practical view*” refere que se considerarmos a espiritualidade como o aspeto da personalidade humana, que procura compreender e tocar o espírito, enquanto natureza invisível da vida, encontramos na homeopatia elementos que apelam a uma visão espiritual³⁶. Da experiência, obtém-se que os diferentes aspetos da homeopatia podem levar a mente para aspetos superiores da existência, colocando um indivíduo numa consideração espiritual, enquanto exploração pessoal para entender a energia que molda a existência, que pode ser encontrada nos textos de principais homeopatas, sejam Hahnemann, Kent ou Vithoulkas. De anotar que no artigo “*Homeopathy Serving Spirituality, Spirituality Serving Homeopathy*”, Begabati Lennihan refere-se a Hahnemann por ter atribuído à Divina Providência o dom da homeopatia³⁷.

Hahnemann no **Aforismo 9** afirma que «no estado de saúde do homem, a força vital espiritual (autocrata), a dinâmica que anima o corpo material (organismo), governa com poder ilimitado, e mantém todas as partes do organismo em funcionamento harmonioso e admirável, tanto nas sensações como nas funções, de modo que o espírito dotado de razão

³⁴ ibidem

³⁵ LEONARDI, Fabi

³⁶ DAUS, LeeAnn

³⁷ HAHNEMANN, Samuel

que vive dentro de nós, pode empregar livremente este instrumento vivo e saudável, nos mais elevados propósitos da nossa existência»^{38 39}.

Ora, neste enquadramento há que referir que a homeopatia clássica trata a pessoa, como um todo, ao invés das doenças, e cada caso deve ser tratado individualmente, com um remédio individualizado, para o que se exige a avaliação individual a partir da qual se identifica qual terá o melhor efeito terapêutico possível sobre o paciente individual - Lei da Similitude⁴⁰.

Ainda, a homeopatia clássica oferece um pacote integrado de cuidados, envolvendo o tratamento não só com um remédio específico, escolhido individualmente, mas também interações extensas com o prestador homeopático.

A individualizada consulta, descrita por uma longa entrevista ao paciente, assim como os follow-ups, permite um contato individualizado com o indivíduo levando-o a partilhar a evolução do seu estado e as experiências físicas, emocionais e mentais por que passa durante o tratamento. Todo este quadro proporciona que se desencadeie uma resposta de cura que resulta numa maior liberdade, em vários níveis, ajudando os pacientes a desprenderem-se de padrões disfuncionais crónicos nos níveis mental, social, espiritual e de desenvolvimento⁴¹.

c. TRATAMENTO HOMEOPÁTICO

Ao longo da sua vida, de um indivíduo, a sua força vital recebe estímulos, informações internas e externas, às quais dá resposta. Tais informações interagem com os níveis mental, emocional e físico do organismo e geram «uma mudança na estrutura geral do seu campo de energia [...] causando perturbações nos elementos básicos»⁴² e conduzindo a uma doença específica. As mudanças que esses estímulos causam geram desequilíbrio no organismo nomeadamente pensamentos e emoções negativas, patologias agudas ou crónicas.

Podemos estar a falar de estímulos como um trauma profundo, uma condição inflamatória aguda ou crónica, uma situação de COVID, um choque financeiro, um stress causado por drogas químicas, um falecimento, um stress emocional súbito como uma rejeição inesperada ou o fim doloroso de um relacionamento amoroso. São exemplos.

Nestes exemplos surge um grupo de sintomas (como por exemplo ausência de sede, perturbações do sono, sensação de desmaio, um processo asmático, sensação de que tudo

³⁸ ibidem

³⁹ HAHNEMANN, Samuel

⁴⁰ VITHOULKAS, George

⁴¹ KOITHAN, Mary

⁴² VITHOULKAS, George

está perdido na vida, isolamento, palpitações fortes, extrema sensibilidade à luminosidade e ao ruído, sensação de confusão, e assim por diante) que são a manifestação de um estado de desequilíbrio ou do seu início. Se o efeito do referido choque ou do trauma inicial for deixado para se desenvolver, sem tratamento apropriado, por um longo tempo, eventualmente observaremos o aparecimento de mudanças estruturais, que levam a mudanças patológicas, conhecidas como doenças crônicas.

Em patologias crônicas graves, muito provavelmente, a rotação dos elétrons de diversos átomos é afetada simultaneamente, criando perturbações profundas dentro do organismo; então, observa-se uma condição de caos total e de perda do equilíbrio a um nível profundo, e depois disso, uma patologia estrutural inicia o seu desenvolvimento⁴³.

O grupo de sintomas apresentado como exemplo pode ser combatido com um remédio homeopático adequado. O remédio correto, selecionado a partir da Matéria Médica homeopática, produzirá um tipo de reorganização instantânea do organismo, com o desaparecimento gradual dos sintomas correspondentes.

Para ser ultrapassado o desequilíbrio do organismo do indivíduo é necessário estimular os campos de energia de forma que «influencie o organismo a nível da força vital»⁴⁴ Essa substância - o remédio homeopático - constitui um campo de força. Assim, o remédio, através de seu campo de força específico, afeta a força vital geral devido à sua semelhança criando uma sintomatologia similar, que é a lei básica da homeopatia, expressa como *Semelhante Cura Semelhante*. É essa similaridade de efeito, um entrelaçamento segundo a física quântica, que restaura a normalidade no organismo⁴⁵.

O remédio homeopático age nos campos de força do organismo levando elétrons, átomos e moléculas a influenciarem-se uns aos outros, a um nível subatômico, formando um campo de força geral, que na homeopatia é chamado de força vital e que contém todas as informações relativas aos níveis mental, emocional e físico⁴⁶.

O tratamento homeopático desencadeia uma resposta de auto-cura, de acordo com o estado de saúde do indivíduo, que resulta numa sensação geral de maior liberdade em vários níveis ajudando os pacientes a desprenderem-se de padrões disfuncionais nos níveis físico, emocional e mental⁴⁷. Isto significa ter contato com a experiência do processo de cura.

⁴³ ibidem

⁴⁴ ibidem

⁴⁵ ibidem

⁴⁶ ibidem

⁴⁷ ibidem

d. MELHORIA HOMEOPÁTICA

Samuel Hahnemann declarou que «após uma seleção cuidadosa de medicamentos homeopáticos semelhantes, a saúde e a recuperação ocorrem em transições impercetíveis e muitas vezes rápidas»⁴⁸ no que se enquadra a mencionada experiência de cura.

A melhoria física do estado de saúde de um indivíduo contribui para o seu bem-estar geral. No entanto, os homeopatas observam frequentemente uma melhoria geral que se descreve muito para além do que se poderia esperar em consequência de uma mera melhoria física. Depois de receber um tratamento homeopático ocorre no indivíduo uma resposta homeopática caracterizada por alterações subtis no carácter dos sintomas, sejam no humor, no apetite, no nível de energia e no bem-estar geral⁴⁹.

A avaliação monodimensional é o tipo mais comumente utilizado em ensaios clínicos e não tem em conta a natureza multifacetada da melhoria homeopática. Este é um aspeto que merece referência e destaque. Medidas holísticas [como o bem-estar, o humor, os níveis de energia e a atitude] em conjunto com as referências dos exames de diagnóstico considerados na medicina alopática constituem uma excelente representação da natureza multidimensional da melhoria homeopática.

Na melhoria homeopática há o restabelecimento do equilíbrio de um organismo no plano físico, emocional ou mental proporcionando ao indivíduo a experiência de grande liberdade e bem-aventurança, proporcionando o que é possível quando esquece as suas ideias egoístas e transforma a sua negatividade em qualidades positivas, num contacto com o verdadeiro eu.

e. TELEOSE

Ernst Haeckel (1876) no seu livro «*The History of Creation*» refere a **teleose** como uma lei fundamental, a lei do progresso e do desenvolvimento, do aperfeiçoamento e elevado desenvolvimento dos organismos e da própria natureza; refere que o aperfeiçoamento é determinado por causas puramente mecânicas e é apenas a consequência necessária da seleção natural na luta pela vida⁵⁰. Ainda que na verdade que este conceito nos traz há a necessidade de o levar, e nos conduzir, a um nível, se assim se pode dizer, mais profundo.

⁴⁸ HAHNEMANN, Samuel

⁴⁹ OBERBAUM, M.; SINGER, S. R.; VITHOULKAS, George

⁵⁰ HAECKEL, Ernst

Por tal, tomamos em consideração um conceito alicerçado num impulso interior para uma maior consciência e evolução que é incorporado no uso da palavra *teleose* por George Vithoulkas. O Professor grego define-a como o processo pelo qual um ser humano se torna cada vez mais organizado no seu nível espiritual e psíquico através de um esforço consciente que gera uma série de mudanças que o aproximam de um estado perfeito⁵¹.

Um organismo no seu todo é tão mais perfeito quanto mais organizado for. Este sistema, o organismo, perfeito, encontra-se em indivíduos sem perfis de ansiedade e de depressão ou outros estados de doença. Esse estado perfeito requer uma boa saúde, não só física, mas também nas esferas emocional e mental e desempenha um papel fundamental para que um indivíduo evolua espiritualmente⁵².

Segundo o Professor se as mais importantes qualidades mentais-espirituais forem perturbadas impacta-se seriamente o equilíbrio mental, o que se reflete no egoísmo, no egocentrismo, na falta de humildade, na cobiça - «*the more egotistical and selfish an individual is, the greater his potential for mental derangements*» (p. 64)⁵³.

Nas Quatro Nobres Verdades, Buddha explica como a natureza humana gera sofrimento e como transcender a inevitável miséria da inconsciência e chegar a um lugar de sabedoria, serenidade e aceitação. Os oito ensinamentos de Buddha delineiam uma forma realista de alcançar a felicidade que todos desejamos através do abandono consciente de padrões inúteis de resistência e apego, um impulso para o autoaperfeiçoamento, pensamentos e comportamentos hábeis, em vez de imaturos, aceitação em vez de repulsão ou indiferença⁵⁴. Em caso de doença cultivar um caminho positivo - de altos ideais - sob o domínio de pensamentos distorcidos, permanentes na mente, ou sob a doença física a afetar o corpo, é mais difícil⁵⁵. No entanto, determinados níveis de compreensão e de conhecimento que gerem um clima mental estável constituem uma liberdade. George Vithoulkas refere que existe um legado natural e um impulso inerente para que os seres humanos evoluam para pessoas de Amor e de Sabedoria; acrescenta que a mais sã das atitudes e dos comportamentos é a de um estado de paz mental e felicidade, um estado de saúde alcançável através de esforços conscientes do indivíduo⁵⁶.

Amit Goswami (2023) apresenta-nos a ideia de que viver para necessidades mais elevadas é o objetivo da transformação e que à medida que novos conceitos e ideias, novas formas [no

⁵¹VITHOULKAS, George

⁵²KOITHAN, Mary; EMBREY, Misty; BELL, Iris

⁵³VITHOULKAS, George

⁵⁴SPENCER, Maya

⁵⁵ibidem

⁵⁶VITHOULKAS, George

termo original ‘*software*’] são adquiridas e se tornam parte da essência do indivíduo há uma nova pessoa, uma nova estação de autoidentidade mais elevada e mais feliz⁵⁷. É preciso que haja um impulso para ir além dos limites da existência humana comum que não seja limitada por forças inconscientes e interesses próprios⁵⁸.

Neste repto, o impulso do indivíduo para descobrir e se ligar a valores mais elevados coloca-o num estado de saúde.

3. RESULTADOS

Nos artigos analisados, a estrutura essencial do que é ser efetivamente curado foi descrita como um processo transformativo, em alguns casos de *regresso a si próprio* [*coming home to self*]⁵⁹. Esta é uma das características mais marcantes da cura homeopática, o resultado deste processo de mudança transformacional. Extraem-se dos textos dos onze artigos selecionados elementos descritivos que constituem testemunhos, para nós dados, que alimentaram a experiência essencial de mudança transformadora que ocorre durante o tratamento homeopático.

A análise documental teve por objetivo identificar experiências associadas a um tratamento homeopático clássico. Na análise de conteúdo classificou-se cada experiência ou relato numa categoria. Em termos das categorias foram definidas três, especificamente a categoria físico, categoria emocional e categoria mental. Nesta configuração, a cada experiência é atribuída pelo menos uma categorização, em alguns casos duas ou três categorias, sob a influência do discurso do indivíduo, e na base da interpretação do investigador.

A análise aos dados permite observar que 86% das experiências relatadas têm associada um aspeto de melhoria mental, segundo a nossa análise, portanto, classificadas na categoria mental. A ausência de classificação de elementos na categoria físico não significa que não se tenham verificado melhorias ou transformação neste nível, o que se justifica pela seleção da fenomenologia de experiências que é feita e somente com base no discurso do paciente. Esta análise perspetiva uma evolução ao longo do tempo, enquanto decorre o tratamento

⁵⁷ PREUS, Anthony

⁵⁸ SPENCER, Maya

⁵⁹ COOK, Christopher

homeopático, refletindo uma tomada de consciência dinâmica sobre padrões de saúde e de bem-estar.

Nº	Informação do Paciente	Categoria		
		Física	Emocional	Mental
1	O meu humor está melhor desde que a minha colite desapareceu.	1	1	
2	Estou a dormir melhor porque respiro mais livremente.	1		
3	Tem razão, doutor, a minha artrite melhorou e também estou muito melhor emocionalmente.	1	1	
4	'O deixar de estar preso' - concetualmente definido um momento em que ocorreu a mudança.		1	1
5	Um momento em que sabia que a mudança tinha ocorrido, uma altura em que podiam e não queriam voltar à sua forma anterior de viver e estar no mundo.			1
6	Para alguns a descolagem foi vivida como uma mudança instantânea, "a a terra a mover-se debaixo dos seus pés" ... um "voltar à vida".		1	1
7	A vida observável, descrita como a capacidade de "ver" de forma mais objetiva e precisa as suas sensações corporais, pensamentos e comportamentos, e a ligação entre a vida atual e as possibilidades a longo prazo.			1
8	Uma clareza do eu e do objetivo de vida, descrito como escolher sabiamente e com certeza sobre um futuro preferido, que vários participantes equipararam à liberdade - a capacidade de ver possibilidades, explorar opções, e, em última análise, selecionar o que era "melhor" no momento (4).			1
9	It felt like magic. I don't know what this stuff is but I hope that I can feel this way for a very long time....I'm wide awake...I felt really good...I didn't have the mental fog;			1
10	I didn't have the depression, or the mental anxiety. I felt energized	1	1	1
11	I would say that it felt like an awakening. Not only was the confusion in my mind gone, the nightmares were gone, the raging was gone, but I made changes in every aspect of my life that finally relieved all the physical things	1	1	1
12	Over time (sometimes with long spaces in between any change at all) this has made me more aware, honed in on underlying issues and feelings. I was amazed at the questions that the remedy created in me... my life was like nothing I had experienced ever before and yet I felt more real than I had ever felt before			1
13	My whole life changed. Not just parts of it—all of it— [...] after the homeopathy [...] I noticed the change [...] I feel like this is more true to who I am meant to be in this life [...] It felt like things were changing immediately and I'm not sure I'm done changing...But during this whole process I felt like I wanted, almost like I had to change, I MUST CHANGE [emphasized by the respondent]			1
14	I seemed to gain a perspective, an ability to see myself clearly for the first time. I could grasp the meaning and connections between what I was experiencing in my life and what I was feeling in my body. ... I was doing wrong, and how I brought this illness and this achiness and the stuff on myself... I could see I was over-confident, rude, not a good person.			1
15	learned to pay attention to self and learn through silence : I learned to trust my soul to speak...Rather than running, searching for the answer, I waited knowing that I would hear when it was time			1
16	I learned to be grateful for the process. It's quite an involved process. It took time and work. But I learned that if I was patient, it does get to a better place. Nothing else worked like this.			1
17	I have arrived to my other life...I was able to not only see and hear my mind but I could see and hear my body. I learned to be still and hear			1
18	Conforto comigo próprio		1	1
19	Vida observável; clareza do eu e do objetivo			1
20	Permissão para procurar e explorar e imediatismo da liberdade		1	1
21	Foco e objetivo		1	1
22	A sense of self discovery during the homeopathic treatment			1
23	Experience of coming home to self			1

Tabela 1- Categorização das experiências reportadas pelos pacientes homeopáticos

4. CONCLUSÕES

Com base nos resultados da experiência fenomenológica do paciente, durante o seu processo de tratamento, afirmamos que os dados recolhidos são consistentes com os conceitos de teleose, de saúde, de homeopatia clássica e de Ser espiritual. Acrescenta-se que os elementos são coerentes com a libertação de dor no corpo físico, com um estado de bem-estar, estados de serenidade e calma, libertação do egoísmo da esfera mental, um estado ampliado de consciência do eu.

Verificamos que é possível afirmar o estado de saúde do ser espiritual através da homeopatia, num resultado de estado de felicidade. Assim, se o impulso interior para a perfeição e realização em cada ser humano é um estado de Teleose - onde um sentido de completude, plenitude, maturidade e felicidade são as principais realizações – temos um processo ligado à saúde de uma pessoa.

Deve ter sido em consideração que o estudo se constituiu como uma abordagem e exploração minimalista face à quantidade e conjunto de resultados que poderiam ter sido apresentados se considerada uma maior amostra. No entanto, consideram-se válidos os resultados apresentados já que em nenhum momento se identificaram-se elementos opostos ou que merecessem questionamento.

Mesmo no pressuposto do método cartesiano, na base do ceticismo metodológico, no qual se duvida de cada ideia que pode ser duvidada, não se nos institui dúvida já que se está a afirmar aquilo que pode ser provado, por um indivíduo e pela própria ciência. Assim, no proposto pelo tratamento homeopático clássico, maximiza-se tanto quanto possível a saúde e a liberdade de um indivíduo para que todas as oportunidades para o crescimento espiritual e transformação possam ser completamente aproveitadas, segundo George Vithoulkas.

REFERÊNCIAS

AQUINAS, Thomas. Treatise on happiness. 1984.

BERTRAND, Russell. The conquest of Happiness. London, George Allen & Un win, 1930.

BERGHIAN-GROSAN, Camelia, et al. Ultra-high dilutions analysis: Exploring the effects of potentization by electron microscopy, Raman spectroscopy and deep learning. Journal of Molecular Liquids, 2024, 124537.

BIRCHER, Johannes; HAHN, Eckhart G. Understanding the nature of health: New perspectives for medicine and public health. Improved wellbeing at lower costs: New Perspectives for Medicine and Public Health: Improved Wellbeing at lower Cost. F1000Research, 2016, 5.

BOORSE, Christopher. Health as a theoretical concept. Philosophy of science, 1977, 44.4: 542-573.

COOK, Christopher CH. Addiction and spirituality. Addiction, 2004, 99.5: 539-551.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1360-0443.2004.00715>.

DALAI LAMA. Ethics for the New Millennium. NY: Riverhead Books, 1999.

DAUS, LeeAnn. www. hanp. net.
<https://hanp.net/wpcontent/uploads/2015/06/Winter2004.pdf>

ENGEL, George L. Homeostasis, behavioral adjustment and the concept of health and disease. 1953.

GOSWAMI, Amit; ONISOR, Valentina R.. Hero's Journey Quantum Style: How quantum Higher Education can Transform your Life and Save Civilization. Luminare Press, 2023.

HAECKEL, Ernst. The History of Creation:. HS King & Company, 1876.
https://books.google.pt/books?hl=ptPT&lr=&id=C1uYmU7VTIIC&oi=fnd&pg=PR1&dq=Haeckel+1874+%22teleosis%22&ots=J3hqCZSZq&sig=tzv0nUdSoTLRLRpJ0jYrkwzFTxQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

HAHNEMANN, Samuel. Organon, A Arte de Curar. Tradução da 6ª ed. do Dr. William Boerick, pela Dra. Ana Neto

HAHNEMANN, Samuel. Organon of Medicine. 6th ed. New Delhi: B. Jain Publishers; 1995.

KOITHAN, Mary; EMBREY, Misty; BELL, Iris R. Qualitative evaluation of successful homeopathic treatment of individuals with chronic diseases: descriptive phenomenology of patients' experiences. Journal of Medicine and the Person, 2015, 13: 23-35.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s12682-014-0185-2>

LEONARDI, Fabio. The definition of health: towards new perspectives. International Journal of Health Services, 2018, 48.4: 735-748. doi:10.1177/0020731418782653

- MAJUMDAR, Sisir K. Aristotle's ethical theory and modern health care. *Bull. Ind. Inst. Med*, 1996, 26.1-2: 75-80.
- MCCARTNEY, Gerry, et al. Defining health and health inequalities. *Public health*, 2019, 172: 22-30. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2019.03.023>
- NORDENFELT, Lennart. *Quality of life, health and happiness*. Avebury, 1993.
- OBERBAUM, M.; SINGER, S. R.; VITHOULKAS, George, «The colour of the homeopathic improvement: the multidimensional nature of the response to homeopathic therapy. *Homeopathy*», 2005, pp. 94-03, 196-199:
- PREUS, Anthony. Aristotle on healthy and sick souls. *The Monist*, 1986, 69.3: 416-433. <https://www.jstor.org/stable/27902984>
- ROBEYNS, Ingrid. *The Capability Approach: a theoretical survey*, 2005, *Journal of Human Development*, 6(1), 93-114.
- SELF REALIZATION FELLOWSHIP. *With God, Life Becomes Filled With Joy*. YSS VLD, 24 de fevereiro de 2024
- SEN, Amartya. *A Ideia de Justiça*, 2009, Almedina.
- SHELDRAKE, Philip. *A brief history of spirituality*. John Wiley & Sons, 2009.
- SPENCER, Maya. What is spirituality? A personal exploration. Retrieved March, 2012, 16: 2020. <https://www.rcpsych.ac.uk/docs/default-source/members/sigs/spirituality-spsig/what-is-spirituality-maya-spencer-x.pdf>
- Spirituality. (n.d.). In Wikipédia
- STARFIELD, Barbara. Basic concepts in population health and health care. *Journal of Epidemiology and community health*, 2001, 55.7: 452. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1731926/>
- VITHOULKAS, George; BERGHIAN-GROSAN, Camelia, «A rotação dos elétrons e a comprovação da ação dos remédios homeopáticos»: https://vithoulkas.b-cdn.net/wp-content/uploads/2016/11/spin-of-electrons_portuguese.pdf (acedido a [09/01/24]).
- VITHOULKAS, George; CHABANOV, Dmitry. The evolution of miasm theory and its relevance to homeopathic prescribing. *Homeopathy*, 2023, 112.01: 057-064.
- VITHOULKAS, George. Erros graves da metanálise na pesquisa homeopática. *Journal of Medicine and Life*, 2017, 10.1. <https://vithoulkas.b-cdn.net/wp-content/uploads/2016/11/Erros-graves-da-metanalise-.pdf>
- VITHOULKAS, George; MURESANU, Dafin Fior. Conscience and consciousness: a definition. *Journal of medicine and life*, 2014, 7.1: 104.
- VITHOULKAS, George. Conciencia y Consciencia: La Definición. *Journal of Medicine and Life*, 2014, 7.1: 1-6.
- VITHOULKAS, George. *The science of homeopathy*. B. Jain Publishers, 2002.
- VITHOULKAS, George. *A new model for Health and Disease*. Health and Habitat, 1991.
- WAAIJMAN, Kees. *Spirituality: Forms, foundations, methods*. Peeters Publishers, 2002.

I CONGRESSO INTERNACIONAL
DE ESPIRITUALIDADE E MÍSTICA

à procura do não-limite

24-27 / abril / 2024

Colunata Eventos – Bom Jesus do Monte, Braga

Entidades Científicas Organizadoras

Instituto de História
e Arte Cristã

Instituto de
Estudos Avançados
em Ciências
e Humanidades
IEAC
GO

WORLD HEALTH ORGANIZATION, et al. Constitution of the world health organization. 1995.